

IC
INGENIERIA
CIVIL

Colegio de
Ingenieros
Civiles de
México, A. C.

656 / AÑO LXXIV / SEPTIEMBRE 2024
\$60

Chalco: un problema previsible

Espacio del lector

Este espacio está reservado para nuestros lectores. Para nosotros es muy importante conocer sus opiniones y sugerencias sobre el contenido de la revista. Para que pueda considerarse su publicación, el mensaje no debe exceder los 900 caracteres.

sumario

Número 656, septiembre de 2024

Acerca de la portada. Dirección de Difusión CAEM/SAGUA
Dirección General de Operaciones y Atención a Emergencias.

3 MENSAJE DEL PRESIDENTE

4 PREVENCIÓN / RECUPERACIÓN TRAS EL PASO DEL HURACÁN OTIS / HÉCTOR BECERRIL Y COLS.

10 ENERGÍA / LA INFRAESTRUCTURA PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA EN MÉXICO / CICM

16

DIÁLOGO / IDENTIFICAR TECNOLOGÍAS PARA ABORDAR LOS PROBLEMAS CENTRALES DEL PAÍS / LUIS ENRIQUE MAUMEJEAN NAVARRETE

20

TEMA DE PORTADA / PREVENCIÓN / CHALCO: UN PROBLEMA PREVISIBLE / ILDEFONSO LÓPEZ GONZÁLEZ

24 TECNOLOGÍA / BIM EN EL PUENTE NICHUPTÉ / AGUSTÍN MELO JIMÉNEZ Y COLS.

30 ENERGÍA / ENERGÍA SOLAR EN MÉXICO, UNA PERSPECTIVA INTEGRAL / PAULINA BECK Y COLS.

34 AGUAS SUBTERRÁNEAS / COSTOS PARA SUMINISTRAR AGUA POTABLE DESALINIZADA DE POZOS PLAYEROS / ARMANDO G. CANALES E. Y COLS.

40

CULTURA / LIBRO **PARÍS 1919** / MARGARET MACMILLAN

AGENDA / CONGRESOS, CONFERENCIAS...

Órgano oficial del Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C.

Dirección General

Ascensión Medina Nieves

Consejo Editorial del CICM

PRESIDENTE

Mauricio Jessurun Solomou

VICEPRESIDENTE

Alejandro Vázquez López

CONSEJEROS

Felipe Ignacio Arreguín Cortés

Enrique Baena Ordaz

Luis Fernando Castellón Terán

Esteban Figueroa Palacios

Carlos Herrera Anda

Manuel Jesús Mendoza López

Luis Montañez Cartaxo

Juan José Orozco y Orozco

Javier Ramírez Otero

Jorge Serra Moreno

Óscar Solís Yépez

Óscar Valle Molina

Alejandro Vázquez Vera

Miguel Ángel Vergara Sánchez

Dirección ejecutiva

Daniel N. Moser da Silva

Dirección editorial

Alicia Martínez Bravo

Coordinación de contenidos

Ángeles González Guerra

Diseño

Diego Meza Segura

Dirección comercial

Daniel N. Moser da Silva

Comercialización

Laura Torres Cobos

Difusión

Bruno Moser Martínez

Dirección operativa

Alicia Martínez Bravo

Realización

HELIOS comunicación

+52 (55) 29 76 12 22

**Su opinión es importante,
escríbanos a helios@heliosmx.org**

IC Ingeniería Civil, año LXXIV, número 656, septiembre de 2024, es una publicación mensual editada por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C. Camino a Santa Teresa número 187, colonia Parques del Pedregal, alcaldía Tlalpan, C.P. 14010, Ciudad de México. Tel. 5606-2323, www.cicm.org.mx, helios@heliosmx.org

Editor responsable: Ing. Ascensión Medina Nieves. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2011-011313423800-102, ISSN: 0187-5132, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Licitud de Título y Contenido número 15226, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso Sepomex número PP09-0085. Impresa por: Ediciones de la Sierra Madre, S.A. de C.V., 8 de Septiembre 42-2, col. Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo, CP 11830, Ciudad de México. Este número se terminó de imprimir el 31 de agosto de 2024, con un tiraje de 4,000 ejemplares.

Los artículos firmados son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión del Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C.

Los textos publicados, no así los materiales gráficos, pueden reproducirse total o parcialmente siempre y cuando se cite la revista IC Ingeniería Civil como fuente.

Registro en el Padrón Nacional de Medios Certificados de la Secretaría de Gobernación.

Para todo asunto relacionado con la revista, dirigirse a helios@heliosmx.org

Costo de recuperación \$60, números atrasados \$65. Suscripción anual \$625.

Los ingenieros civiles asociados al CICM la reciben en forma gratuita.

XL CONSEJO DIRECTIVO

Presidente

Mauricio Jessurun Solomou

Vicepresidentes

Luis Antonio Attias Bernárdez

J. Jesús Campos López

Carlos Alfonso Herrera Anda

Reyes Juárez del Ángel

Juan José Orozco y Orozco

Walter Iván Paniagua Zavala

Regino del Pozo Calvete

Alejandro Vázquez López

Primer secretario propietario

Mario Olguín Azpeitia

Primer secretario suplente

Carlos Francisco de la Mora Navarrete

Segundo secretario propietario

Luis Enrique Montañez Cartaxo

Segundo secretario suplente

Salvador Fernández del Castillo Flores

Tesorera

Pisis Marcela Luna Lira

Subtesorero

Luis Armando Díaz Infante Chapa

Consejeros

Sergio Aceves Borbolla

Diana Lisset Cardoso Martínez

David Oswaldo Cruz Velasco

Luciano Roberto Fernández Sola

Esteban Figueroa Palacios

Silvia Raquel García Benítez

Héctor González Reza

José Miguel Hartasánchez Garaña

César Augusto Herrera Toledo

Luis Enrique Maumejean Navarrete

Ernesto René Mendoza Sánchez

Juan Carlos Miranda Hernández

Andrés Mota Solórzano

Lourdes Ortega Alfaro

Rodrigo Romo Orozco

Juan Carlos Santos Fernández

Planeación de la infraestructura para el desarrollo económico y social

En este número de nuestra revista iniciamos una serie de artículos basados en el documento “Importancia de la infraestructura en el desarrollo económico y social de México”, que el Colegio de Ingenieros Civiles de México entregó recientemente a las autoridades de la administración federal que asume este 1º de octubre. En esta edición presentamos el referido a la infraestructura energética.

Como se señala en el artículo, “el desarrollo industrial y de servicios del país, así como el bienestar de su población, radica en gran medida en tener un suministro adecuado de energía eléctrica de calidad y en cantidad. Para lograr este fin, hay acciones inmediatas que deberían emprenderse asignando los recursos necesarios del Estado o buscando mecanismos de inversión conjunta de los sectores empresarial y público, además de iniciar desde ya una planeación adecuada del sector para los próximos 25 años contemplando el compromiso del país de alcanzar las cero emisiones netas en el año 2050”.

Con base en los conocimientos, capacidad y experiencia de los ingenieros civiles colegiados, que tienen un amplio y detallado conocimiento de las necesidades de los mexicanos y de la infraestructura indispensable para aprovechar las oportunidades relacionadas con el futuro del desarrollo integral del país, nuestro colegio preparó un documento que no pretende ser un análisis exhaustivo ni detallado de las necesidades de los diversos tipos de infraestructura, sino servir como una guía para intercambiar opiniones en reuniones de trabajo con quienes gobernarán en el periodo 2024-2030.

Las actividades de los profesionales de la ingeniería civil en México incluyen en forma relevante la planeación, el diseño, la programación, la construcción, la ejecución, y la conservación de las obras de infraestructura, indispensables para el bienestar de la población y la generación de un desarrollo económico y social con equidad, priorizando a los sectores más vulnerables.

Mauricio Jessurun Solomou
Presidente del XL Consejo Directivo

Recuperación tras el paso del huracán Otis

El caso de la colonia San Isidro Labrador

A casi un año del paso del huracán Otis por Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez, los procesos de recuperación en las colonias con niveles importantes de rezago social están siendo liderados por los propios habitantes, quienes enfrentan cuatro desafíos clave: escasez de recursos económicos, limitadas capacidades técnicas para reconstruir, insuficiente vinculación con otros sectores y poca visibilidad, lo que limita su incorporación a las estrategias gubernamentales de reconstrucción.

HÉCTOR
BECERRIL
Doctor en
Planeación del
Desarrollo.

ORLANDO
LOZANO
Doctorando
en Ciencias
Ambientales.

VLADIMIR
MORALES
Doctor en Ciencias
Ambientales.

México es altamente vulnerable a los riesgos de desastre, y en particular a aquellos asociados a fenómenos hidrometeorológicos, los cuales se espera sean más frecuentes e intensos debido a la mutación climática. Prueba de esto fue el paso del huracán Otis, que azotó las costas de Guerrero el 25 de octubre de 2023. Dos días antes se pronosticaba que Otis tocaría tierra como tormenta tropical, pero para el martes 24 de octubre por la tarde ya se había convertido en huracán categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y para la madrugada del 25 tocó tierra como el primer huracán de categoría 5 en el Pacífico mexicano.

Otis y sus fuertes vientos provocaron deslizamientos de tierra e inundaciones, lo que resultó en lamentables pérdidas humanas e importantes daños en los municipios de Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez. A medida que la comunicación se fue restableciendo, el país y el resto del mundo descubrieron a través de relatos, fotografías y videos la magnitud del desastre: viviendas totalmente destruidas, infraestructura gravemente dañada y áreas de conservación ambiental –como el parque nacional El Veladero– devastadas. La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings estimó las pérdidas económicas en 286,614 millones de pesos (unos 16,000 millones de dólares).

Gracias a un mapeo realizado por el Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea, llamado Copernicus, se logró visualizar que, si bien todas las colonias de Acapulco presentaban daños, aquellas localizadas en las partes altas o en las áreas periurbanas habían sido más severamente impactadas. Con vientos superiores a los 300 km/h, muchas de las viviendas en dichas zonas experimentaron el desprendimiento y ruptura de techos –de material no tradicional, como lámina metálica, cartón o barro–. Es de resaltar que estas colonias ya presentaban problemas relacio-

nados con infraestructura y servicios públicos, incluyendo el agua.

Para hacer frente a los efectos de Otis, se implementó una batería de acciones de respuesta y rescate, así como de restablecimiento del servicio eléctrico, limpieza, recolección de basura y entrega de enseres domésticos. Más aún, se impulsaron iniciativas de reconstrucción de vivienda e infraestructura de todo tipo.

Como parte de la bibliografía sobre la gestión del riesgo, Ruiz y Rodríguez (2022) destacan que los desastres no son eventos limitados en el tiempo, sino procesos (proceso riesgo-desastre), y enfatizan la importancia de desarrollar una mejor comprensión de estos. En línea con lo anterior, y a casi un año de Otis, en este artículo se analizan los procesos de recuperación intentando entender mejor los avances y desafíos actuales a partir del caso de la colonia San Isidro Labrador. Este análisis se basa en trabajo de campo en dicha colonia, el cual incluyó la realización de una encuesta con una muestra de 206 participantes, seleccionados estadísticamente de una población total de 7,535 residentes, distribuidos en tres áreas geográficas de estadística básica (AGEB 3630, 3594 y 3611), según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

San Isidro Labrador y los impactos de Otis

La colonia San Isidro Labrador se ubica en el sector noroeste de la ciudad de Acapulco, en dirección al municipio de Coyuca de Benítez. Está atravesada por la carretera Acapulco-Zihuatanejo que separa la parte baja –que limita con la laguna de Coyuca– de la parte alta, que se eleva hasta los 120 msnm y colinda con el parque nacional El Veladero (figura 1). El acceso principal de la colonia original está más consolidado y urbanizado que la mancha habitacional en la parte alta, donde predominan viviendas precarias.

Figura 1. Localización de la colonia San Isidro Labrador.

La colonia creció gracias al asentamiento de trabajadores de diversas regiones de Guerrero que encontraron espacios disponibles de suelo a precios accesibles. Durante la segunda mitad del siglo XX experimentó un crecimiento poblacional exponencial ligado al crecimiento de Acapulco: pasó de poco más de 55,000 habitantes en 1950 a más de 700,000 en 2010 (Inegi). San Isidro Labrador, como el resto del sector noroeste de Acapulco, presenta condiciones de precariedad. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la colonia presenta un rezago social de moderado a alto, y niveles de pobreza de altos a muy altos. La oferta de servicios urbanos como el transporte, la electricidad estable y el agua potable, entre otros, sigue siendo muy limitada. Por ejemplo, existen graves problemas de desabasto de agua potable; el suministro mediante tandeos se realiza aproximadamente dos o tres veces al año, lo que ha llevado a más de la mitad de los habitantes a preferir tener su propio pozo de agua. Aquellos que no cuentan con uno, recurren a pagar para rellenar sus tinacos o piletas, mientras que otros dependen de la generosidad de vecinos que sí tienen pozo de agua.

Entre las afectaciones asociadas a Otis en la colonia San Isidro Labrador se destacan las relacionadas con las viviendas, cuyo grado de destrucción, de acuerdo con la encuesta realizada, se calculó en un promedio

de 77%, donde el 100% representa destrucción total. Específicamente, el elemento constructivo más afectado de las viviendas fue el techo (42%), seguido por las paredes (32%); después, los daños se produjeron en los muebles, aparatos y dispositivos electrónicos (27%). Por su parte, los espacios más afectados dentro de las viviendas fueron las recámaras (26%), la sala (25%) y la cocina (23%).

Estos daños están relacionados con los fuertes vientos y el desbordamiento de uno de los principales arroyos de la zona, debido a la obstrucción de las quebradas por grandes árboles y rocas en la parte alta de la cuenca. El desbordamiento provocó la inundación de varias calles principales de la colonia, algo que no había sucedido antes, de acuerdo con los residentes. Como resultado, hubo viviendas que quedaron sepultadas con la arena del arroyo (figuras 2, 3, 4 y 5).

Recuperación: avances y desafíos

Seis días después del paso de Otis por Guerrero, el gobierno federal anunció la implementación del "Plan general de reconstrucción y apoyo a la población afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez por el huracán Otis", el cual incluye 20 acciones coordinadas por la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado de Guerrero, con una inversión de 61,313 millones de pesos –cifra que parece pequeña considerando las estimaciones de

Figura 2. Afectaciones asociadas al huracán Otis en la colonia San Isidro Labrador.

Figura 3. Desbordamiento del arroyo en la colonia San Isidro Labrador.

Fitch Ratings—. Entre las acciones relacionadas con la cotidianidad de los afectados destacan el adelanto de programas sociales, como pensión a personas adultas mayores, gratuidad de la energía eléctrica y distribución de alimentos. El plan contempló medidas de recuperación dirigidas a las familias, incluyendo apoyos para la limpieza, entrega de enseres domésticos y recursos para la reconstrucción de las viviendas dañadas.

Además, 10,000 millones de pesos para infraestructura y equipamiento, y 218 millones para rehabilitar vías terrestres, incluyendo la Autopista del Sol.

En escala local, en San Isidro Labrador las personas señalan que por primera vez el gobierno federal está apoyando con un monto importante de recursos; sin embargo, se identifican importantes desafíos en los procesos de recuperación.

Desde noviembre de 2023, en la colonia se entregaron despensas, enseres y apoyos económicos para la limpieza y la reconstrucción, cuyos montos dependían de la gravedad de los daños en las viviendas, según el censo aplicado por la Secretaría del Bienestar. No obstante, a la fecha hay personas que aún no han sido censadas por dicha dependencia. Además, el restablecimiento de servicios ha avanzado, pero con importantes limitaciones. El servicio eléctrico tardó varios meses en restablecerse y persisten los apagones, que ocurren al menos una vez al día, lo cual pone en riesgo a los aparatos eléctricos y electrónicos. Por su parte, la red telefónica falla constantemente, ya que sus antenas dependen de la energía eléctrica, que tiende a ser inestable.

Mas allá de estos avances y desafíos, a través del trabajo de campo se identificó que los propios habitantes están siendo los principales actores de la recuperación,

Plan general de reconstrucción y apoyo a la población afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez por el huracán Otis

1. Apoyo a los familiares de fallecidos y desaparecidos.
2. Adelanto de dos meses en el pago de los Programas de Bienestar (pensión a adultos mayores, personas con discapacidad, becas, apoyo a productores, pescadores, jóvenes y otros).
3. Incorporación de 10,000 jóvenes más al Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, para realizar labores de limpieza, construcción y otras.
4. Aumento al doble el número de becas para estudiantes de nivel básico.
5. Seis meses de prórroga en el pago de Infonavit, Fovissste e IMSS.
6. No cobro del servicio de luz de noviembre de 2023 a febrero de 2024.
7. Entrega de una canasta básica de 24 productos alimenticios por semana para 250,000 familias damnificadas durante tres meses.
8. Entrega de 8,000 pesos para limpieza y pintura, y de 35,000 a 60,000 pesos a viviendas afectadas.
9. Entrega de enseres domésticos: una cama, una estufa, un refrigerador, un ventilador y una vajilla por familia.
10. Liberación de 20 mil Créditos a la Palabra de 25,000 pesos sin intereses, pagaderos en tres años, con seis meses de gracia a pequeños comerciantes, dueños de talleres, fondas y otros prestadores de servicios.
11. Asignación de presupuesto público (10,000 millones de pesos) para el abastecimiento y mejoramiento de líneas de distribución de agua, drenaje, arreglo de calles, alumbrado público, hospitales, escuelas, los dos aeropuertos y otros servicios.
12. Condonación de impuestos de octubre de 2023 a febrero de 2024 en Acapulco y en Coyuca de Benítez.
13. Establecimiento en cada colonia de más de 1,000 viviendas de un cuartel de la Guardia Nacional con 250 elementos cada uno, para garantizar la paz y la tranquilidad de todos los ciudadanos.
14. Nacional Financiera otorgará créditos sin intereses para pequeñas y medianas empresas.
15. La Secretaría de Hacienda apoyará con el pago de la mitad de los intereses de los créditos que otorgue la banca comercial a los 377 hoteles de Acapulco.
16. Asignación de 218 millones de pesos del presupuesto de la SICT para rehabilitar la autopista Acapulco-Chilpancingo, así como la carretera federal, los dos libramientos que conectan la Costa Grande con la Costa Chica de Guerrero, puentes y otras obras viales.
17. Toda la obra de reconstrucción de Acapulco será coordinada por Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, y Evelyn Salgado Pineda, gobernadora constitucional de Guerrero.
18. Reconocimiento especial a los trabajadores y directivos de la CFE por su eficaz trabajo sin precedente en casos de emergencia en el mundo, pues en una semana lograron restituir prácticamente todo el servicio de energía eléctrica en Acapulco.
19. Reconocimiento al trabajo de 19,000 soldados, marinos y elementos de la Guardia Nacional, responsables de aplicar los planes de auxilio a la población y llevar a cabo labores de limpieza, levantamiento de árboles, abasto de despensas, agua, atención médica, traslado de enfermos y seguridad pública.
20. Reconocimiento al pueblo de Acapulco y de Coyuca de Benítez que, a pesar de sus afectaciones y tristezas, no han perdido la fe y siguen luchando por la vida.

y la autoconstrucción de sus viviendas es un elemento central; estos procesos, liderados y realizados por la comunidad, conllevan cuatro principales desafíos. El primero es la escasez de recursos económicos; para reconstruir, las personas necesitan invertir, pero las fuentes de ingreso también fueron impactadas. En este contexto, el apoyo para la reconstrucción otorgado por el gobierno federal ha sido insuficiente, ya que este se dirige a cubrir necesidades inmediatas como alimentación, búsqueda de empleo y generación de ingresos, considerando que los precios de productos y servicios aumentaron por la alta demanda y su insuficiencia.

Un residente que trabaja como taxista, por ejemplo, utilizó el apoyo para subsistir temporalmente mientras encontraba trabajo, ya que el vehículo que utilizaba como taxi se dañó a causa de la inundación por el desbordamiento del arroyo. Varias casas permanecen sin techo, mientras que algunos colocaron nuevamente techos de lámina –porque una losa de concreto no es una opción asequible–, con lo que se reproducen las condiciones de vulnerabilidad física y estructural frente

a fuertes vientos de tormentas o huracanes, incluso sismos. En este sentido, las condiciones de vulnerabilidad socioespacial preexistentes han impactado negativamente en los procesos de recuperación.

El segundo desafío se relaciona con las limitadas capacidades técnicas de los habitantes. En muchos casos se requiere el rediseño de la vivienda o el reforzamiento estructural para adaptar una losa de concreto, ya que los muros, castillos y cimentaciones actuales no son resistentes. Más aún, las casas en la colonia siguen estando en un peligro inminente, porque, con la crecida del arroyo por las lluvias, una nueva emergencia es altamente probable. Más allá de la cuestión financiera, las personas no tienen la suficiente capacidad técnica, no solo para reconstruir físicamente, sino también para hacerlo con un enfoque de mitigación de riesgos –la construcción de muros de contención, por ejemplo–. Aunado a esto, no existe comunicación en cuanto a las acciones gubernamentales; la Comisión Nacional de Agua está realizando un levantamiento topográfico en la parte alta de la cuenca, pero los habitantes desconocen la razón.

Figura 4. Daños en las viviendas de la colonia San Isidro Labrador.

El tercer desafío es la desarticulación sectorial. Si bien el sector público está desempeñando un papel en el proceso de reconstrucción, los otros sectores de la sociedad están poco presentes. La sociedad civil organizada ha apoyado prioritariamente a zonas rurales, pero poca o nula ayuda de este sector ha llegado a las colonias de la zona periurbana de Acapulco, como San Isidro Labrador. Por su parte, el sector privado no se ha involucrado; por ejemplo, las grandes empresas que están en la zona no se han acercado a la población para colaborar en los procesos de recuperación, de los cuales ellas también podrían beneficiarse. Finalmente, aunque podrían apoyar con asesoría técnica, los colegios de arquitectos e ingenieros tampoco han tenido un acercamiento.

El cuarto desafío, que está ligado con el anterior, es la escasa visibilidad de la colonia San Isidro Labrador. Esta, como muchas otras colonias populares, no figura en los mapas ni el imaginario colectivo de la ciudad: su localización y su población son desconocidas. Esto resulta en su exclusión de los procesos de reconstrucción y del desarrollo de Acapulco en general.

Conclusión

El caso de San Isidro Labrador permite detectar aciertos y limitaciones de las acciones del plan de apoyo federal. Consecuentemente, es esencial evaluar la aplicación de las acciones en escala municipal/regional (considerando Coyuca), con el fin de mejorar la comprensión sobre lo implementado y extraer aprendizajes, considerando las recientes reformas en materia de gestión del riesgo en México y la desaparición del Fondo Nacional para Desastres Naturales como fideicomiso en 2021.

Más allá de esto, el caso de San Isidro Labrador es una ventana para comprender mejor los desafíos que se están viviendo en colonias populares de Acapulco y Coyuca que se encuentran fuera del mapa y de los reflectores mediáticos y políticos. Para hacer frente a los desafíos detectados y contribuir a los procesos de recuperación que están liderando los propios habitantes,

Figura 5. Ejemplo de daño en las calles de la colonia.

es de suma importancia enfocarse en las siguientes cuatro líneas de trabajo: a) reconocer y visibilizar las acciones de los habitantes, en particular de las colonias periféricas en condiciones precarias antes del paso de Otis; b) considerar y enfrentar las vulnerabilidades preexistentes; c) avanzar hacia procesos integrales de reconstrucción con un enfoque multidimensional, porque los daños no son solamente físicos, sino también sociales y ambientales; d) articular esfuerzos, sobre todo los realizados por los afectados, buscando potenciar la inversión en tiempo y recursos. La recuperación es un proceso multidimensional, multiescalar y multiactoral, por lo que se requiere de todos –incluyendo a las y los ingenieros– para lograr un futuro más inclusivo, resiliente y justo en San Isidro Labrador y el resto de Acapulco

Referencias

Ruiz, N., y D. Rodríguez, coords. (2022). Recuperaciones diversas ante el proceso de desastre: reflexiones y perspectivas para México. Universidad Nacional Autónoma de México.

 ¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escribanos a helios@heliosmx.org